

BANKDA BOSHQARUVI, STRATEGIYA REJALARNI YARATISH VA AMALGA OSHIRISH

Komilova Mukarram Qobiljonovna

SamISI katta o’qtuvchisi

komilova.mukarram29@gmail.com

Valiyev Bahodir Husan o’g’li

Qarshiboyov Samandar Sodiqboy o’g’li

SamISI talabalari

Annotatsiya: Bank boshqaruvi, yoki bank boshqarmasi, bir bankning ish faoliyatini boshqarish uchun yaratilgan tashkilot yoki idoradir. Ushbu boshqaruvi bankning operatsiyalarni, moliyaviy strategiyalarini, kadrlarini, va umumiy rivojlanishini boshqaradi. Maqsadlarining o'zaro farqli bo'lishi mumkin, lekin odatda boshqaruvi bankning moliyaviy faoliyatini rivojlantirish, xodimlarni boshqarish, va mijozlarga xizmat ko'rsatishni ta'minlashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Investitsiya, Moliyaviy, Kredit, Mulk, Omonat

Annotation: Bank management, or banking administration, is the organization or department created to manage the operational, financial, and developmental aspects of a bank's business activities. Its goals may vary, but typically bank management is tasked with developing financial activities, overseeing personnel, and ensuring service delivery to customers.

Key words: Investment, Financial, Credit, Property, Deposit

Аннотация: Управление банком, или банковское администрирование, представляет собой организацию или отдел, созданный для управления операционными, финансовыми и развивающими аспектами банковской деятельности. Его цели могут варьироваться, но обычно управление банком обеспечивает развитие финансовой деятельности, управление персоналом и обеспечение предоставления услуг клиентам.

Ключевые слова: Инвестиции, Финансовый, Kredit, Собственность, Депозит.

«Bank» so'zi italyanча «Banca» so'zidan olingan bo'lib, «stol», aniqrog'i «pulli stol» degan ma'noni anglatadi. XII asrlarda Genuyada pul almashtiruvchilarni «Bancherii» deb atashgan. Agar puldorlardan birortasi ishonchni oqlamasa va o'z ishiga mas'uliyatsizlik qilsa, u o'tirgan stolni sindirib tashlashgan va uni «Banco rotto», ya'ni «bankrot» deb atashgan. Bugungi kunda bizga ma'lum bulgan «bankrot» so'zi xam italyanча «Banca rotto» so'zidan olingan.

Mulk shakliga ko‘ra banklarning quyidagi turlari bor: davlat banki, davlat ishtirokidagi aralash bank, davlatlararo bank, xalqaro bank, chet el sarmoyasi ishtirokidagi bank, aksiyadorlik banki, bankirlar uyi, kooperativ bank, mahalliy o‘z-o‘zini boshqarish banki, kommunal bank, xususiy bank va boshqalar.

Bank boshqaruv tizimi yoki bankni boshqarish tizimi, maqsadga muvofiq bank faoliyatini boshqarishni o'z ichiga olgan tizim va protsesslardan iboratdir. Bu tizim boshqaruv organlarini (masalan, direktorlar, bosh buxgalterlar, va bank filiallari) va ularning o'zaro aloqalarini, bankning moliyaviy operatsiyalarini, kredit berish va qaytarishni, investitsiyalarni boshqarishni, operativ hisob-kitobni, xodimlar uchun kadrlar bo'limini, axborot texnologiyalari sohasini va boshqa asosiy bankning faoliyatini alohida o'rganishni o'z ichiga oladi.

Bank boshqaruv tizimi, tijorat banklari, investitsiya banklari, omonatlar banklari, moliyaviy tijoratni rivojlantirish banklari, islom banki va boshqa turdagi banklar uchun farqli bo'lishi mumkin. Bunday tizimlar bankning maqsad va maqsadlariga qarab o'zgaradi.

Bank direktorining vazifalari odatda quyidagilardan iborat:

1.*Strategiya rejalarni yaratish va amalga oshirish*: Bank direktori, bankning uzun muddatli maqsadlarini aniqlash, strategiya rejalarni tuzish va ularni amalga oshirish uchun qo'llanma va yo'llanma ishlari bilan shug'ullanadi.

2.*Moliyaviy boshqaruv*: Moliyaviy boshqaruv direktor uchun juda muhimdir. U bankning moliyaviy holatini monitoring qiladi, moliyaviy baholar va hisob-kitoblarni tuzatadi, moliyaviy risklarni tahlil qiladi va ularga qarshi qadam atadi.

3.*Xodimlarni boshqarish*: Bank direktori, xodimlarni tanlash, kadrlarni boshqarish, motivatsiya olishlari va xodimlar o'rtasida boshqaruv muammolari bilan shug'ullanadi.

4.*Tijorat faoliyati boshqarish*: Bankning tijorat faoliyati, kreditlar, investitsiyalar, omonatlar va boshqa operatsiyalar bank direktori tomonidan boshqariladi va ularga oid strategiyalar tuziladi.

5.*Axborot va tekshirish*: Bank direktori, bankning axborot tizimini boshqaradi va ma'lumotlarni to'plab yig'adi, analiz qiladi va maqsadlarga muvofiq qo'llanadi. Shuningdek, bankning faoliyatini tekshirish va nazorat qilish bank direktorining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

6.*Hukumatlar bilan munosabatlar*: Banklar, odatda davlat hukumati bilan qatnashuvchi tashkilotlar bo'lib, bank direktori hukumat bilan muzokaralar olib boradi, huquqiy masalalar va boshqa masalalar ustida kelishadi.

7.*Mijozlar bilan munosabatlar*: Bank direktori, mijozlar bilan aloqalar tuzadi, ularning talablari va talablarini aniqlaydi va mijozlarga qulay va ishonchli xizmat ko'rsatishga intiladi.

Bu vazifalar bank direktorining amaliy faoliyati uchun asosiy bo'lib, ularni bajarish uchun qatnashuvchilarning ko'p qatlamini va ko'rsatkichlarini talab etadi.

Bankda bosh buxgalter yoki moliya rahbari, moliyaviy operatsiyalar va hisob-kitoblarni boshqarish bilan shug'ullanadi. Uning vazifalari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

1.*Hisob-kitob va moliyaviy hisobotlar*: Bosh buxgalter, bankning hisob-kitobini va moliyaviy holatini boshqaradi. U, har bir kredit, investitsiya, pul omonatlari va boshqa moliyaviy operatsiyalarga oid hisobotlar tayyorlaydi.

2.*Moliyaviy rejalarni amalga oshirish*: Bosh buxgalter, bankning moliyaviy rejalarni amalga oshirish va bu rejalarga muvofiq moliyaviy strukturalarni tuzishda o'z hissasini bajaradi.

3.*Moliyaviy tahlil va risk boshqaruv*: Buxgalteriya bo'limi, bankning moliyaviy holatini tahlil qiladi, moliyaviy risklarni aniqlaydi va ularni boshqarishning optimal usullarini qo'llaydi.

4.*Hisob-kitob texnologiyalari va protseduralarni rivojlantirish*: Bosh buxgalter, bankda hisob-kitob va moliyaviy jarayonlarni avtomatlashtirish, kompyuterizatsiya qilish va eng so'nggi texnologiyalardan foydalangan holda protseduralarni rivojlantirish bilan shug'ullanadi.

5.*Davlat hokimiyati bilan munosabatlar*: Buxgalteriya bo'limi, davlat organlari bilan moliyaviy hisobotlar, hisobotnoma va boshqa moliyaviy ma'lumotlar o'tkazishda ishtirok etadi.

6.*Xodimlar va kadrlar boshqarish*: Buxgalteriya bo'limi bosh buxgalteri, xodimlar va kadrlar boshqarishda ham ishtirok etadi, masalan, kadrlar bilan maoshlarni tartibga solish, xodimlarni motivatsiyalash va boshqarishga oid boshqa masalalar.

Bosh buxgalter bankda moliyaviy tizimning bir qismi sifatida, bankning moliyaviy hisob-kitoblari va operatsiyalarining barcha aspektlarini boshqarishga javob beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Banklarda buxgalteriya hisobi. Darslik. I nashri. Omonov A.A.. Qoraliyev T.M. TMI. -T.: "Iqtisod-Moliya"

2. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uz.wikipedia.org/wiki/Bank&ved=2ahUKEwiK9fO52YCGAxUqIRAIHZ_GDp0QFnoECA8QBQ&usg=AOvVaw2daxzlqk5UTS2mTqmNp-ql

3. Абдуллаев Ё., Крралиев Т., Тошмуродов Ш., Абдуллаева С. Банк иши. Укув кулланма-Т.: "IQTISOD-MOLIYA"

4. Kobiljonovna K. M. The Effectiveness Of Methods Of Teaching Word Formation In The Aspect Of Teaching Russian As A Foreign Language //Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. – 2024. – Т. 27. – С. 32-35.

5. Komilova M. K. Facilitating interactive language learning in groups with non-russian language of study //Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2020. – T. 12. – №. 6. – C. 1065-1068.
6. Komilova M. Issues Of The Social Significance Of Education In Uzbekistan //Интернаука. – 2019. – №. 22-3. – C. 62-63.
7. Kobiljonovna K. M. The Effectiveness Of Using Role-Playing And Business Games In Foreign Language Lessons //INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2023. – T. 12. – №. 12. – C. 64-66.
8. Qabiljonovna K. M. Research Of Investment And Credit Terms Issues In Uzbek And Uzbek Languages //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – T. 35. – C. 706-709.